

Novo olhar sobre arquitetura das Escolas Inovadoras

Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Viviane Ramos dos Santos Rabelo – CPD 20852
Prof.^a M^a Miriam Pereira Nardelli – Orientadora
Brasília – DF - Brasil

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão sobre os ambientes educacionais de escolas inovadoras do século XXI no Brasil. O perfil dos alunos mudou, mas até que ponto as escolas mudaram para atender essa demanda? Há escolas que ainda estão no início do século passado, outras que entenderam as mudanças tão profundas ocorridas na sociedade nos últimos 50 anos que progressivamente mudam seus espaços e metodologias de ensino e há ainda escolas que mudaram completamente a estrutura física, forma de ensinar e a relação com os alunos. O objetivo principal da pesquisa é mostrar como educação e arquitetura caminham juntas e como as escolas inovadoras requerem um novo olhar sobre o programa de necessidade das escolas. Os estudos indicam que há em comum nas escolas inovadoras a personalização da educação, o aprendizado através da experimentação e a necessidade de redesenhar o espaço físico como principal ferramenta no novo processo de ensino-aprendizagem. Entender e aplicar esse conhecimento na proposição de espaços escolares poderá contribuir para a qualidade dos projetos novos e a ressignificação dos antigos existentes.

Palavras-chave: Arquitetura escolar, Escolas Inovadoras, Processo Ensino-Aprendizagem, Educação

1. Introdução

Em sentido amplo, Arquitetura e Educação são constituintes indissociáveis. Considerando Arquitetura como uma propriedade dos lugares – de sítios naturais a conjuntos edificados (HOLANDA, 2013, p. 23 *apud* Garcia, 2016), e a educação, genericamente, como processos de aquisição de conhecimento, pode-se identificar que as duas áreas, por meio de seus respectivos produtos – lugares e conhecimento – operam de maneira determinante e perene na vida dos cidadãos (GARCIA, 2016).

As competências do século XXI no que se refere a educação são diferentes das aplicadas na escola tradicional que consistia em aulas teóricas, em salas tradicionais, retangulares, com professores de um lado e os alunos do outro, distribuídos em mesas e cadeiras, e quase nenhuma interação, em aulas expositivas, sem uso de tecnologia. Atualmente as competências estão relacionadas a conhecimentos, habilidades, atitudes que preparam os estudantes para os desafios da vida. Por isso repensar os espaços físicos

educacionais vai de encontro às novas demandas dos estudantes que são inquietos, sedentos por conhecimentos, estão conectados o tempo todo e que não aceitam mais as formas tradicionais de ensino. Os espaços físicos precisam ser atraentes, multifuncionais para atrair esse novo público.

O interesse pelo tema partiu do documentário *Escolas do século XXI, de prova final* apresentado por Patrícia Lins e Silva (2014) e disponível na plataforma TEDx (*Technology, Entertainment, Design* maior plataforma de palestras do mundo) que discorreu sobre a Geração F5 (GF5), a tecla F5 tem a função de *Refresh* (atualizar a página do navegador), já no sentido figurado se refere a geração *full time* ou o tempo todo conectada, os nativos digitais, que não sabem viver sem a tecnologia. Mas como as escolas estão se reinventando para atendê-los? As escolas podem ser diferentes.

Eles são “*Full time*” – conectados o tempo inteiro. *Feed* – atualizam o tempo; *Foco* – não tem foco para escola, mas para o que interessa sim; *Filtro* – sabem achar o que presta naquilo tudo e *Flexibilidade* – eles abordam o conhecimento por todos os lados. (SILVA, 2014)

Pelos motivos apresentados, o principal objetivo desse artigo é mostrar como a educação e a arquitetura caminham entrelaçadas e quais as características comuns entre as escolas inovadoras, identificar com uma pesquisa bibliográfica a evolução da educação no país e os desencadeamentos desses marcos históricos sobre a arquitetura escolar. Os objetivos secundários são descrever o processo de aprendizado e como a tecnologia é fundamental para o sucesso das escolas a partir do perfil dos alunos do século XXI.

A educação forma. A arquitetura conforma. Ambas podem prender ou libertar. Têm mais similaridades do que se pensa. Enquanto a educação direciona o pensamento, a arquitetura, o movimento. O pensamento, pelo lado da ciência da educação, será analisado a partir da visão governamental sobre a educação para todos, a ser provida pelo Estado, desvelada pelas políticas públicas voltadas ao ensino fundamental, médio e profissionalizante. O movimento, avaliado pela ciência da arquitetura, materializada pelo edifício escolar. A escola é a detentora da equação pensamento x movimento, sabendo que a ordem dos fatores, certamente, alterará o resultado. A forma/espço do edifício é a chave para decifrar se existe ou não coerência entre o discurso dos grandes projetos educacionais e a sintaxe física dos elementos construídos que servem de base ao desenvolvimento das relações pedagógicas propostas. (GARCIA, 2016)

A realização deste estudo exploratório, cujo o escopo é abordar as características comuns as escolas inovadoras, tanto relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem quanto estrutura física, ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfica, de acordo com Diehl e Tatim (2004), visando compreender as diferenças entre escolas tradicionais e inovadoras, que impactam diretamente na arquitetura de cada uma delas.

Nesse contexto, foram aplicadas nesse artigo as seguintes etapas: Revisão da literatura para contextualizar a problemática, abordando temáticas como a história da educação no Brasil, processos de aprendizagem, perfil das escolas inovadoras; Construção de quadros comparativos entre escolas tradicionais e inovadoras; Apresentação das conclusões alcançadas visando esclarecer os resultados alcançados.

2. História da Educação no Brasil

Em sua tese de doutorado intitulada “Pedagogias invisíveis do espaço escolar”, Garcia (2016), divide a história da Educação pública no Brasil em três grandes momentos: a primeira corresponde a Educação Religiosa (séculos XVI e XVII); a Educação Nacional (séculos XVIII e XIX); e por último a Educação democrática (século XX). Em cada uma, há características peculiares e marcos políticos, a serem retratadas a seguir.

Para Teixeira (1960), a escola surgiu no momento em que se fez necessária a adoção de métodos próprios para que determinados atributos culturais, não tão facilmente percebidos, fossem transmitidos.

A transmissão da cultura é, em grande parte, algo de automático. O característico de uma verdadeira cultura "tradicional" é estado de aceitação e integração social tão completo e perfeito que, de certo modo, dela não se pode ter consciência. "Culturas", nesse estado, transmitem-se espontaneamente, pelo exemplo, pela convivência, por irradiação direta do contato social. (...). Não são necessárias escolas para que o indígena reproduza culturalmente o indígena, o francês, o brasileiro e assim por diante. (TEIXEIRA, 1960)

A Educação Religiosa teve início com a chegada dos portugueses no território brasileiro, séculos 16 e 17 (1549 a 1759). Os objetivos da educação eram a posse do território e o domínio do povo. Segundo Azevedo (1963), na didática jesuítica, a preleção (pré-lição ou lição antecipada) era fundamental, consistindo no fato de o professor explicar todas as dificuldades do texto que os estudantes iriam estudar. Em seguida, os alunos produziam um texto, tomando como referência o autor “clássico” estudado. Tratava-se, portanto, de um processo de imitação, que limitava a criatividade e recorria à memória (GARCIA, 2016).

Igreja, sacristia, sala de estudo (ensino de ler, escrever e gramática), dormitório, despensa, cozinha e refeitório. Eis como se estruturava uma casa de bê-á-bá no Brasil do século 16 (BITTAR e FERREIRA, 2007 p.10 apud Garcia 2016), a Figura 1 demonstra como a escola estava mais próxima da estrutura de uma igreja a uma de ensino.

Figura 1 São Miguel de Arcanjo – 1846
 Fonte: CARVALHO, 2001

O partido arquitetônico, figura 2, tradicionalmente empregado pelas ordens religiosas nos seus mosteiros e conventos, era o de dispor os vários corpos da construção em “quadra”. (COSTA, 1941).

Figura 2 - Colégio de Recife – 1654

Fonte: IMAGENS HISTÓRICAS <<http://imagenshistoricas.blogspot.com.br>>, acesso em: 05 abr. 2018

“Tendo cumprido a devastadora missão de primeiro domínio do território brasileiro e expandido seus limites além do esperado, a Companhia de Jesus não parecia mais atraente na composição do cenário político nacional” (GARCIA, 2016, p.102). Por isso após a expulsão dos jesuítas do país, em 1759, um novo processo chamado de Educação Nacional (séculos 18 a 20 - 1759 a 1932) começou a se desenvolver com novas intenções educacionais como por exemplo a desvinculação do poder absoluto do estado e da igreja, e a educação independente de princípios religiosos, início do princípio do estado laico. Para Garcia (2016), “a educação no império brasileiro existiu para justificar a mudança social e não para promovê-la”.

Após a abolição da escravidão, ocorrida em 1888, e a Proclamação da República, em 1889, um novo cenário educacional começou a surgir, pois residia na educação a mudança social, passagem de uma sociedade escravocrata para outra, cuja economia seria sustentada pela mão de obra livre (SAVIANI, 2007). As aulas régias, isto é, aulas ministradas por professores nomeados pelo governo passaram a ser a forma de ensino no país. O decreto 981 de 08 de novembro de 1890, regulou a necessidade da construção de prédios próprios

destinados à educação, mas somente a partir de 1903 vários grupos escolares foram construídos no Brasil, o que representou uma mudança da estrutura física do ensino, até então realizado normalmente nas residências dos professores. “De norte a sul do país a paisagem foi pontuada por edifícios escolares suntuosos que, até hoje, são ícones da arquitetura eclética e imponente”. (GARCIA, 2016)

De programa arquitetônico simples e quase sempre elaborados por arquitetos estrangeiros, os projetos apresentavam características geométricas rigorosamente simétricas, indícios de uma disciplina extremamente rigorosa e necessária à manutenção da ordem, visando promover a segregação entre os sexos masculino e feminino. Os banheiros e sanitários, em obediência ao Código Sanitário, normalmente eram instalados aos fundos da edificação. Os antigos grupos escolares assemelhavam-se mais a residências pelo seu luxo e padrão construtivo, figura 3.

Figura 3 - Fachada e Planta baixa. Escolas Reunidas Cordeiro
Fonte: Arquitetura Escolar Paulista - FDE

O início do século XX foi marcado pela influência de várias correntes científicas e filosóficas que iriam influenciar as práticas pedagógicas contemporâneas (GARCIA,2016). A Educação Democrática que teve início com o manifesto dos pioneiros da Escola Nova (1932) tinha como base o experimentalismo filosófico e psicológico de John Dewey (1859-1952) com os seguintes elementos básicos: protagonismo do aluno em interação com o professor, o problema, os dados do problema, a hipótese, a experimentação, ou seja, preconizou uma escola voltada à formação integral do aluno, sintonizada às necessidades de uma sociedade em desenvolvimento (GARCIA, 2016).

O professor deixou de ser o papel principal e o aluno assumiu o protagonismo. Teixeira (1959) afirmava ser o prédio escolar, a base material “física e preliminar para qualquer programa educacional”, e como tal, deveria se adequar à nova pedagogia proposta.

Assim, de soberano e único, implantado nos lugares de destaque das cidades brasileiras, nas esquinas das ruas principais ou compondo as fachadas das praças cívicas – o edifício escolar se despessoaliza e, quase anônimo, se muda para o interior dos bairros residenciais, próximo à população em idade escolar. (GARCIA,2016)

A partir da Lei Diretrizes Básicas, LDB 9.394/96 foi possível identificar a pedagogia por competências, de acordo com Saviani (1997). As competências são muitas vezes, associadas prioritariamente ao mercado de trabalho e não à cidadania. Segundo Veiga (2004), a didática de ensino assume dois grandes traços: mostra-se desvinculada ao contexto social e forma um professor técnico, que passa a executar atividades meramente rotineiras, acríticas e burocráticas.

A visão progressista da educação resultou em novos modelos edilícios. As novas escolas aparentavam uma simplicidade construtiva e compositiva de linhas retas e fachadas simétricas e ritmadas, externando a repetição e produção em série dos espaços, tipologia consagrada pelo estilo modernista internacional. Materiais e técnicas construtivas expostas – uso aparente de muito vidro e concreto - promovem a ilusão da fácil “leitura” funcional do prédio (GARCIA,2016).

“A arquitetura feita até então com grandes estruturas físicas, suntuosas, ocupando lugares de destaque nas cidades e atendendo apenas a elite deixa de ser construída”. (GARCIA, 2016). A Figura 4 mostra a nova arquitetura escolar, com linhas mais simples, retas e inseridas no meio urbano, não mais em lugar de destaque como era até no período anterior.

Figura 4 - Escolas construídas em Brasília, 1959
Fonte: Arquivo Público do DF

3. Processos de aprendizagem

“A aprendizagem é um processo que tem a duração de toda a vida e somente pode ser realizado pela pessoa que tem a intencionalidade, ainda que inconsciente, de aprender” (WACHOWICZ, 2006, p. 139).

O desenvolvimento humano e aprendizagem são abordados por três grandes teorias: na primeira, situam-se os defensores do **behaviorismo** que defendem ser o ambiente em que os indivíduos vivem a mais importante variável em seu processo formativo. A segunda, grande abordagem da aprendizagem é a **interacionista**. Ela admite uma relação entre os fatores internos do desenvolvimento (próprios do indivíduo) e os fatores externos (decorrentes do meio no qual o sujeito vive). Para Piaget (1896-1980) “a formação do homem é resultado da ação do indivíduo sobre o ambiente no qual interage.” A terceira, grande concepção sobre a relação desenvolvimento e aprendizagem é a **sociointeracionista**, que tem como um dos seus principais representantes Lev Semenovich *Vygotsky* (1896-1934). Para ele, os indivíduos se tornam humanos somente pela interação que estabelecem com outros seres humanos. É esse processo de interação que possibilita ao homem aprender a falar, expressar sentimentos, defender e seguir uma religião, formular teorias.

Associado a abordagem das teorias existem as tendências pedagógicas que indicam não apenas o currículo e o pensamento adotado, mas também altera a estrutura física das escolas. Como exemplo tem-se o método Montessori cujo o aprendizado é promovido por meio da experimentação. Dessa forma, a escola possui: espaços mais abertos ao ar livre e móveis ergonômicos para as crianças, conforme figura 5. Todo o ambiente escolar e a vida é desenvolvido sob a ótica das crianças, leva em consideração a individualidade de aprendizagem do aluno.

Figura 5 - Exemplo de sala Montessoriana

Fonte: LUDVCA disponível em: < <https://ludovica.opopular.com.br/editorias/comportamento/m%C3%A9todo-montessoriano-vai-do-lar-para-a-escola-1.1172240> > acesso 05 jun. 2018

Segundo Libâneo (2002) as tendências pedagógicas se dividem em dois grandes blocos Liberais e Progressistas.

Libâneo (2002) afirma que nas pedagogias liberais a função da escola é preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais, conforme suas

aptidões individuais. Nesse sentido, caberia a escola levar o aluno a se adaptar aos valores e às normas em vigor na sociedade, não considerando no processo educacional as diferenças entre as classes. Embora defendam a igualdade de oportunidades, não consideram as desigualdades de condições de acesso dos indivíduos aos bens sociais e culturais. Compõem este bloco as seguintes tendências: tradicional (humanistas, clássicas, científicas), renovada progressivista (Montessori, Piaget, John Dewey), renovada não-diretiva e tecnicista (leis 5.540/68 – Diretrizes ensino superior e 5.692/71 – Diretrizes e bases para ensino 1º e 2º grau). Em outra direção, as tendências pedagógicas progressistas fazem uma análise crítica da realidade social, percebendo nela o indivíduo. Considerando as finalidades sociais e políticas da educação, reconhecem a necessidade de luta dos indivíduos, inclusive dos professores, por meio de práticas sociais diversas. Fazem parte dessas tendências: libertadora (Paulo Freire), libertária e crítico-social dos conteúdos.

Outro elemento importante a ser considerado no processo de aprendizagem é o pensamento sistêmico da dimensão humana, levar em consideração as emoções. Para MATURANA (2001), raiva, alegria, tristeza, etc. são indispensáveis aos sistemas vivos e exemplos do que denominamos emoções. Assim, as emoções constituem o fundamento de todas as atitudes dos homens, pois, ao invés da racionalidade, são as emoções que regulam o pensar e o agir das pessoas.

Os métodos tradicionais de ensino que privilegiam o ensino através dos professores faziam sentido quando o acesso à informação era difícil, mas o avanço tecnológico propiciou mudanças profundas na sociedade nos últimos anos, as pessoas estão conectadas o tempo todo, o conhecimento está ao alcance das mãos através de celulares (*smartphones*), *tablets*, computadores pessoais. Dessa forma todos podem aprender ou ensinar algo, assim o aluno passou a ser protagonista do seu próprio aprendizado, se para Piaget (1896-1980) a formação do homem é resultado da ação do indivíduo sobre o ambiente ao qual interage é possível afirmar que há um choque de interesses entre grande parte das escolas e o novo perfil de alunos que desejam um espaço dinâmico, tecnológico e interativo. Por isso metodologias ativas, aprendizado a partir de problemas e situações reais, se tornaram ferramentas essenciais nesse processo, assim como o ensino híbrido (grupo/individual, presencial/*online*).

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada vez mais *blended*, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um. Essa mescla, entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola. (MORAN, 2015)

5. Perfil das Escolas Inovadoras

Nas escolas inovadoras a lógica tradicional é invertida ao invés do professor ensinar antes na aula e o aluno tentar aplicar depois em casa o que aprendeu em aula, propõe que, o aluno caminhe sozinho (vídeos, leituras, atividades) e depois em sala de aula desenvolva os conhecimentos que ainda precisa no contato com colegas e com a orientação do professor ou professores mais experientes. Um modelo de ensino é o ensino híbrido que engloba ensino presencial/online, onde no ambiente virtual fica a informação básica e para sala de aula as atividades mais criativas, supervisionadas, em que as discussões em grupo complementam o aprendizado, as chamadas aulas invertidas (MORAN,2015).

Há em comum três características importantes nas escolas inovadoras: a experimentação, ou seja, o aprendizado a partir de experiências práticas, **experimentação**, por meio da elaboração de projetos ou produtos concretos; a **personalização** do ensino, ou seja, a estratégia educativa é adaptada ao interesse, ritmo e forma de aprender de cada estudante; e por fim, o **espaço físico** considerado umas das principais ferramentas para o desenvolvimento educacional. Essas escolas possuem novas formas de pensar, estruturar e sentir os espaços educacionais, priorizando, portanto, *design* diferenciado, colorido, amplo, integrado, com espaços multiusos, poucas salas de aula e paredes, com muitos espaços para sociabilizar, compartilhar, vivenciar. O projeto Âncora, localizado em Cotia no interior do estado de São Paulo é uma das maiores referências do país no quesito escolas inovadoras, não há divisão de classes por faixa etária, a organização das crianças é feita por núcleos de aprendizagem de acordo com sua autonomia e a estrutura física não remete as edificações usualmente construídas, figura 6.

Figura 6 - Vista superior do Projeto Âncora

Fonte: Projeto Âncora – disponível em <<https://www.projetoancora.org.br/>> acesso 05 mai. 2018

Em muitas escolas o ensino deixou de ser por disciplinas e passou a ser por projetos, sem separação por idade/séries. Isso permite trazer o ensino para o cotidiano dos alunos, através de aulas contextualizadas, trocas de experiências. O professor deixou de ser o detentor das informações passando a orientá-los. “Quanto mais aprendamos próximos da vida, melhor. As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais

avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas. (MORAN, 2015).

Na Figura 7 é possível verificar a média de retenção do aprendizado de acordo com diferentes metodologias de ensino. Nela constata-se que o método expositivo, amplamente utilizado como ferramenta de ensino e aprendizagem, é a forma menos eficaz de retenção do conhecimento.

Figura 7 - Média retenção do aprendizado usando-se diferentes metodologias de ensino
Fonte: Nacional Training, Lab, Bethel, Maine/EUA in: SOUSA (2005a)

Essa informação é primordial ao se pensar nas escolas inovadoras, que compreenderam a necessidade de misturar as formas de ensino para potencializar o aprendizado priorizando o envolvimento maior dos alunos, com metodologias ativas como ensino por projetos de forma interdisciplinar, o ensino híbrido ou *blended*, sala de aula invertida, metodologias baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos, onde o aluno aprende sozinho, em grupo, com a supervisão de professores orientadores são reflexos desse conceito.

6. Arquitetura Escolar nas escolas inovadoras

“No campo da arquitetura, o edifício escolar é abordado em suas dimensões históricas, estéticas, topoceptivas e, muito comumente, a partir dos anos 1960, em sua dimensão funcionalista justificando a produção em série de edifícios escolares.” (GARCIA,

2016). Os edifícios escolares são indistinguíveis na malha urbana na maioria das cidades brasileiras, são inexpressivos e pouco moduláveis, impossibilitados de se comunicar com o território em seu cerco de muros, (ARTEIRO, 2018). Ainda segundo Lima *apud* Garcia (2018) “escolas são construções (que) podiam se destinar tanto a crianças, sacos de feijão ou a carros, pois são apenas áreas cobertas, com teto e piso.” Corroborando com todas as citações acima acredita-se na necessidade dos arquitetos repensarem os ambientes educacionais de forma a torná-lo um espaço diferenciado e atraente aos seus “habitantes” que estejam ligados as novas demandas das novas gerações de estudantes.

A arquitetura do edifício escolar pertence a categoria currículo oculto das escolas, que compreende todo conteúdo implícito nos processos de aprendizagem, representa, portanto, tudo que não é mencionado no currículo oficial da escola e nas regras predeterminadas (GARCIA, 2016). A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. (ESCOLANO, 1998, p. 26).

Segundo o relatório “*Better spaces for learning*” (2016), melhores espaços para aprender mostra que escolas confortáveis e bem planejadas exigem investimentos mais baixos tanto para construção como para manutenção. O relatório elenca ainda os principais pontos para construção de boas arquiteturas escolares, figura 8.

O ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também precisa ser redesenhado dentro dessa nova concepção mais ativa, mais centrada no aluno (MORAN, 2015). As salas de aula podem ser mais multifuncionais, os ambientes conectados em redes sem fio, para uso de tecnologias móveis, menos espaços quadrados mais espaços abertos, integração entre lazer e estudo. O projeto Gente, da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, mostra como o poder público pode agir com parceiros privados no ensino. O gestor operacional do projeto Gente, Alexandre Rodrigues (2016), resumiu que “o modo como a escola foi construída influenciou sua pedagogia. Isso é fundamental para que o processo inovador de educação se constitua. Não só as paredes foram extirpadas, como também os ideais tradicionais de turmas e disciplinas.” A Figura 9 mostra a nova sala de aula implementada no projeto. Ambiente amplo, colorido, iluminado, com vários lugares e tipos de assento para estudo com faixas etárias diferentes.

Figura 9 - Projeto GENTE
Fonte: Fundação Telefônica

Os ambientes de ensino/aprendizagem nas escolas inovadoras são estimulantes, diferenciados, ergonômicos, coloridos. O mobiliário entra como protagonista do ensino. O exemplo interessante vem do exterior, em Madri, na Espanha. O escritório RICA Studio (2016) fez a integração entre mobiliário e arquitetura escolar de forma lúdica, diferenciada e criativa espaços que priorizam a imaginação (figuras 10 e 11). “A percepção de cada aluno será completamente diferente, suas vivências serão a chave para decodificar os espaços”. (RICA Studio, 2016)

Figura 10 - Escola “RICA Studio”
Fonte: Habitusbrasil - Disponível em: . Acesso em 10 abr. 2018

Figura 11 – Sala multiuso escola “English for fun”

Fonte: Habitusbrasil - Disponível em: <<https://www.habitusbrasil.com/arquitetura-escolar-qualidade-de-ensino/>>. Acesso em 10 abr. 2018

Da Dinamarca vem outro exemplo interessante de como a arquitetura não apenas influencia, mas muda completamente a dinâmica dos alunos dentro da instituição. A escola Frederiksbjerg, em Copenhague, incentiva as atividades físicas com terraços e ensino ao ar livre (figura 12), no átrio central interno, há uma parede de escalada (figura 13), muitos espaços de convivências e salas flexíveis (figura 14), projeto de Henning Larsen e GPP Architects.

Figura 12 – Terraço para atividades ao livre

Fonte: Habitusbrasil - Disponível em: <<https://www.habitusbrasil.com/arquitetura-escolar-qualidade-de-ensino/>>. Acesso em 10 abr. 2018

Figura 13 – Parede de escalada

Fonte: Habitusbrasil - Disponível em: <<https://www.habitusbrasil.com/arquitetura-escolar-qualidade-de-ensino/>>. Acesso em 10 abr. 2018

Figura 14 – Sala flexíveis

Fonte: Habitusbrasil - Disponível em:

<<https://www.habitusbrasil.com/arquitetura-escolar-qualidade-de-ensino/>>.

O meio ambiente exerce uma influência direta no indivíduo, seja uma comunidade, seja um ambiente isolado. A interação do homem com o meio causa efeitos diretos, que irão nortear o seu modo de vida. Segundo Arteiro (2018), o edifício escolar pode ensinar através da sua própria arquitetura, seus processos construtivos e do entendimento que existe uma relação entre a criança com esse processo de construção. A psicologia ambiental é interdisciplinar e envolve a antropologia, a sociologia, a ergonomia, a engenharias e os meios de planejamento e a arquitetura. O estudo das relações entre o ambiente construído e o comportamento humano ficou conhecido como RAC - Relação Ambiente Comportamento. (KOWALTOWSKY, 2011, p. 40).

A psicologia ambiental trata essencialmente da percepção humana do ambiente que envolve o indivíduo e os sentimentos resultantes em relação a esse mesmo ambiente (GIFFORD, 1997) e pode ser ferramenta fundamental como subsidio para a intensificação das mudanças tão necessárias na arquitetura escolar.

Para que se tenha resultados diferentes o ambiente precisa ser mudado, como dizia Einstein (1879-1955), “insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias e várias vezes esperando obter um resultado diferente”. As novas gerações possuem necessidades diferentes e precisam de estímulos diferentes e conseqüentemente serão cidadãos diferentes em busca de uma sociedade mais coerente e que responda aos seus anseios.

Mesmin (1985), define a arquitetura como “uma forma silenciosa de ensino”. O espaço comunica, e esta comunicação é variável em cada contexto social, cultural, político e hierárquico. As figuras 15 e 16 exemplificam essa citação, enquanto uma transmite rigidez, disciplina, hierarquia, professor como detentor do conhecimento, a outra transmite descontração, igualdade, conhecimento ao alcance de todos sem distinção, respectivamente.

Figura 15 – Sala de aula escola Distrito Federal 1963
Fonte: Arquivo Público do DF

Figura 16 – Sala de aula escola Fuji Kindergarten
Fonte: Tezuka Fuji – Disponível em < <http://www.tezuka-arch.com/>>, acesso 01 de mai. 2018

A aprendizagem em muitas escolas ainda utiliza a forma tradicional de ensino onde o professor é o detentor do conhecimento, também porque insistem em ensinar tendo como base a transmissão de informação, mas a informação está em todo lugar devido a tecnologia. O sistema atual de ensino deixa muitas vezes de atender às expectativas não apenas dos estudantes, mas também dos profissionais do século 21 e é preciso mudar. Para Kowaltowski (2011), cabe ao arquiteto entender a complexidade dos conteúdos e ações pedagógicas e sociais, para projetar ambientes sensíveis as demandas educacionais e sociais, com méritos necessários para qualifica-los, bem como a escola, como instituição e como arquitetura.

Estar aberto as mudanças permite a escola se preparar e se estruturar para as inovações tecnológicas e comportamentais. Expandir a escola além de seus muros e ampliá-la para toda a comunidade é um dos caminhos de progresso do sistema educacional, afinal a tanto a escola quanto seus alunos estão inseridos em um contexto que precisa ser abraçado pela instituição. O projeto Âncora, conforme figura 6, possui comunidades de aprendizagem que aproxima a escola do entorno e vice-versa. Os alunos semanalmente visitam as comunidades de aprendizagem (figura 19), espaços comunitários, postos de saúde e igrejas, para estudar assuntos locais e conversar com os moradores, a vivência é um dos pilares da educação da instituição. “Entendemos a escola como um espaço de encontro e de

humanização no qual educando e educador são convidados a vivenciar os conhecimentos, as diversas formas de compreender e estar no mundo que nos cerca.” (Site ÂNCORA)

A figura 20 exemplifica a pedagogia ampliada do Projeto Âncora, em Cotia interior de São Paulo, em que o foco deixa de ser o conteúdo e se torna a criança. Alterar essa pirâmide do processo de ensino-aprendizagem refletiu em novas estruturas arquitetônicas na escola, conforme visto na figura 6 que existe uma tenda de circo na entrada da escola, além disso há várias oficinas, salas diferenciadas, ensino ao ar livre que dinamizam o processo de ensino-aprendizagem.

Figura 20 – Pedagogia Ampliada

Fonte: Viviane Ramos adaptado de Projeto Âncora – Disponível em <
<https://www.projetoancora.org.br/blog/escola/pedagogia-ampliada.html> acesso 15 jun. 2018

Segundo Kowaltowski (2011), a relação entre pedagogia e arquitetura é fundamental e vai além dos aspectos perceptivos visíveis. Ao construir escolas a preocupação é mais com a quantidade que com a qualidade e essa relação é problemática por criar espaços ruins sob a perspectiva dos alunos. Os quadros sínteses abaixo comparam escolas tradicionais e escolas inovadoras sob a perspectiva da educação e da arquitetura:

EDUCAÇÃO - Métodos de ensino/aprendizagem	
Tradicional	Inovadora
Aulas teóricas	Experimentação, Contextualização
Massificação do ensino	Personalização
Baixa/Média qualidade física	Boa qualidade física (bom <i>design</i>)
Inexpressível uso de tecnologia	Tecnologia como aliada ao saber
Divisão por classes	Divisão por grupos de conhecimentos
Aprendizagem por conteúdo	Aprendizagem por projetos
Sala de aula tradicional	Sala de aula invertida, <i>blended</i>
Professor como detentor do conhecimento	Professor como monitor, orientador, tutor
Avaliação por provas	Avaliação contínua e sistêmica

Quadro 1 – Educação escola tradicional x inovadora
Fonte: arquivo pessoal

ARQUITETURA	
Tradicional	Inovadora
Salas de aula tradicionais retangulares	Espaços amplos e integrados, associado a sala de artes, maquete, serralheria
Rigidez dos espaços	Flexibilidade espaços
Pouca interação com mundo externo	Integração entre a escola/comunidade
Baixa qualidade física	Bom <i>design</i> , arquitetura diferenciada
Conforto ambiental precário	Conforto ambiental norteador do projeto (boa acústica, aproveitamento iluminação natural, sistemas simples de ventilação natural, conforto térmico)
Edificação sem expressividade arquitetônica	Arquitetura interessante, uso de cores, formas, estruturas diferenciadas, atraentes
Mobiliário padrão	Mobiliário como protagonista do ensino, diferenciados, ergonômicos, coloridos
Arquitetura não instiga a curiosidade, conhecimento, interação	Arquitetura como ferramenta de ensino e percepção do espaço
Poucas áreas de vivência	Muitas e diversificadas áreas de vivência
Arquitetura padrão (remetem a galpão, pavilhões)	Arquitetura diferenciada, sem o estereótipo de arquitetura escolar

Quadro 2 – Arquitetura escola tradicional x inovadora
Fonte: arquivo pessoal

Os arquitetos têm que perguntar: de que maneira o edifício pode ensinar? De que maneira ele funciona como um artefato sócio, físico, cultural e tecnológico? O edifício escolar tem que ser responsivo, deve responder aos anseios de quem a ocupa diariamente. Além de estimular a formação, a construção do conhecimento e promover a curiosidade. A maioria dos edifícios escolares ainda é pensada em termos quantitativos, com espaços projetados por metro quadrado por criança. Mas o espaço é tridimensional, deve ser pensado em metros cúbicos. Deve ser pensado na interação pessoa e ambiente e nas relações espaciais que existem dentro e fora da escola. A arquitetura escolar (ARTEIRO, 2018)

Bardi (1951) *apud* Bastos (2009), começemos pelas escolas: se alguma coisa deve ser feita para “reformatar” os homens, a primeira coisa é “formá-los”. A arquitetura escolar precisa de menos edifícios e de mais humanos dispostos a transformá-los. Ao seguir as palavras de Lina Bo Bardi (1951) conclui-se que escolas inovadoras não são compostas apenas de estrutura física, são na verdade o conjunto de fatores de estrutura, troca de experiências, novos currículos escolares. Inverter os elementos do ponto de chegada, assim como feito no Projeto Âncora, figura 20, pode ser um dos caminhos adotados como base curricular para que se desdobre em estratégias físicas para alteração do meio ambiente construído na arquitetura escolar e seja o passo inicial para mudanças mais profundas no processo de educação.

7. Conclusão

Ao analisar a história da educação no Brasil é possível verificar que a temática não teve ao longo dos anos a importância que deveria, pois girou em torno de interesses políticos e de domínio de território. Somente o início do século XX com a educação democrática que iniciou mudanças sutis na arquitetura escolar, a partir da construção de edifícios diferentes aliados ao pensamento modernista, que preconizaram qualidades construtivas e estilos nunca feitos até então, retirando a escola do patamar de atendimento aos mais abastados da sociedade e em situações de destaque na malha urbana. Iniciou o processo de universalização do ensino e trouxe a edificação para mais próximo do seu público, a vizinhança.

Ocorre que ao entrar no século XXI um novo perfil de estudantes começou a surgir, os nativos digitais, que não imaginam a vida sem tecnologia e através das pesquisas realizadas percebe-se que as escolas ainda não conseguiram cativar seu novo público, por terem estruturas e métodos de ensino ainda focados nas gerações anteriores com arquiteturas inexpressivas e precárias associadas a metodologias de ensino antigas. Se a arquitetura funciona como linguagem escolar é preciso construir espaços mais interativos,

expressivos, interessantes, diferenciados, integrados de forma a captar o olhar dos seus novos usuários. A tecnologia exerce importante papel de ligação entre os dois mundos, escola x estudante, já a arquitetura é a ferramenta capaz de chancelar esse acordo de paz e cooperação para que exista tanto a satisfação em estudar quanto em trabalhar na escola.

Por isso primordial que arquitetos, professores continuem no processo de aprendizagem permanente, que os projetos integrem novos modelos, que sejam flexíveis e acessíveis para todos e que sejam revistos e aplicados recursos possíveis nas escolas existentes, escola e comunidade trabalhando juntos para uma sociedade melhor usando ferramentas o que existe de melhor em tecnologias, jogos, brincadeiras, ensino híbrido, metodologia ativa, vivências, personalização, experimentação associado a boas estruturas físicas que realmente transmitam a identidade da escola e façam diferença no contexto ao qual está inserida, pois a arquitetura também ensina.

8. Referências

BASTOS, Maria Alice. **A escola-parque: ou o sonho de uma educação completa (em edifícios modernos)**. Disponível em < <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/178/a-escola-parque-ou-o-sonho-de-uma-educacao-completa-em-122877-1.aspx>>. Acesso em 01 de jun. 2018

BASSO, Murilo. **Como no século 19: nossas salas de aula pararam no tempo**. Disponível em <<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/como-no-seculo-19-nossas-salas-de-aula-pararam-no-tempo-arjn56m7xzsmdid2inpnhu8cv>>. Acesso em 20 abri. 2018

BLUMEL, Patrícia. **Arquitetura Escolar e sua influência na qualidade do ensino**. Disponível em: <<https://www.habitusbrasil.com/ARQUITETURA-escolar-qualidade-de-ensino/>>. Acesso em 10 abr. 2018.

CARVALHO, Carlos. **Arquitetura da escola auxilia na construção da aprendizagem**. Disponível em: < <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/arquitetura-da-escola-auxilia-na-construcao-da-aprendizagem-0spzc9d4oao28nvswxs5g8cf2/>>. Acesso em 15 de abr. 2018.

COSTA, Lúcio. **A arquitetura dos jesuítas no Brasil. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Ano 7, nº 16 5, 126-196, 1941. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ars/v8n16/09.pdf> >. Acesso em: 10 abr. 2018.

GARCIA, Cecília. **A arquitetura escolar responsiva só é possível a partir da conversa entre os sujeitos que habitam esse espaço**. Disponível em: <<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/05/23/arquitetura-escolar-responsiva-e-possivel-partir-da-conversa-entre-os-sujeitos-que-habitam-esse-espaco/>>. Acesso em: 06 jun. 2018

GARCIA, Patrícia M. **Pedagogias Invisíveis do espaço escolar**. Brasília, DF: UnB, 2016. 402f. (Tese Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UnB, Brasília, 2016.

KOWALTOWSKY, Dóris. **Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino**. São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2011.

MELO, Larissa G. **Arquitetura escolar e suas relações com a aprendizagem**. São Gonçalo, RJ, 2015. 34f. (Monografia Graduação em Pedagogia) - Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2004)

MESMIM, Georges *apud* FRAGO & ESCOLANO. **La arquitectura escolar, forma silenciosa de la enseñanza**. São Paulo, 1985

MORAN, José. **Mudando a Educação com Metodologias Ativas**. Disponível em: <<http://uepgfocafoto.wordpress.com/>>. Acesso em 10 abr. 2018.

NEUFERT, Ernest. **Arte de Projetar em Arquitetura**. São Paulo, Gustavo Gill, 2013.

RIBA, Architecture.com. **Better spaces for learning**. Disponível em: <<https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/better-spaces-for-learning/additional-documents/ribabetterspacesforlearningpdf.pdf>>. Acesso 25 mai. 2018. Inglaterra, 2016

RODRIGUES, Alexandre. **Escola sem fronteira**. Disponível em: <<http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/escola-sem-fronteiras-conheca-o-projeto-gente-modelo-de-inovacao-na-educacao-no-rio-de-janeiro-2/>>. Acesso em 02 mar. 2018

SILVA, Patrícia L. **Escolas do século XXI de prova**. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=KITG9Q0JrwY&t=182s>>. Acesso em 02 mar. 2018.

TEIXEIRA, Anísio. **Educação e mundo moderno**. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006.